

Efectos de un programa de inteligencia emocional sobre la empatía de docentes de educación primaria

Dora Rincón y Francisco González

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela
Correo electrónico: dorarinconmontero@hotmail.com y fgzulia@gmail.com

Recibido 12-09-2019

Aceptado 20-01-2020

Resumen

La investigación tuvo como objetivo determinar los efectos de un Programa de Inteligencia Emocional sobre la empatía en Docentes de educación primaria; mediante un estudio de tipo experimental, nivel explicativo, modelo de campo; con diseño preprueba y postprueba. La población se conformó por 18 docentes de sexo femenino, de educación primaria, cuyas edades oscilan entre 25 y 55 años que laboran en la Unidad Educativa Privada “Manuel Morales Carabaño” del estado Zulia. Se prescindió de procedimientos de muestreo. Se aplicó el TECA de López-Pérez, Fernández Pinto y Abad (2008), antes y después del programa. Los resultados del pretest arrojaron un moderado nivel de empatía afectiva y alta empatía cognitiva, mientras que la empatía general fue moderada. Luego del programa, todos los niveles fueron altos. Al comparar estos resultados, se encontraron diferencias significativas ($p=0,000$), por lo cual el tratamiento fue eficaz. En conclusión, se comprobó la hipótesis planteada “Si se aplica un programa de inteligencia emocional a los docentes de educación primaria, entonces mejorará su empatía”. Se recomendó seguimiento a los docentes para comprobar si los cambios se mantienen a través del tiempo.

Palabras Clave: Inteligencia emocional, empatía, programa, docentes, educación primaria.

Effects of an emotional intelligence program on the empathy of primary education teachers

Abstract

The research aimed to determine the effects of an Emotional Intelligence Program on empathy in primary education teachers; Through an experimental type study, explanatory level, field model; With pre-test and post-test design. The population was formed by 18 female teachers, of primary education, whose ages range between 25 and 55 years that work in the Private Educational Unit “Manuel Morales Carabaño” of the state Zulia. Sampling procedures were dispensed with. The TECA of López-Pérez, Fernández Pinto and Abad (2008) was applied, before and after the program. The results of the pretest showed a moderate level of affective empathy and high cognitive empathy, while the general empathy was moderate. After the program, all levels were high. When comparing these results, significant differences were found ($p = 0.000$), for which the treatment was effective. In conclusion, we hypothesized that “If an emotional intelligence program is applied to elementary school teachers, then it will improve their empathy.” Teachers were monitored to see if changes are maintained over time.

Keywords: Emotional intelligence, empathy, program, teachers, primary education.

Introducción

Los cambios acelerados que ocurren a cada momento en el sector educativo, han llevado a las organizaciones estatales a implementar nuevos métodos para escoger el personal docente, implementando cambios, tanto en las habilidades personales como en las sociales, considerando la relación consigo mismo y con los demás en tal sentido, no